

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORLASHDA HAMKORLIK TEXNOLOGIYALARI

Mullajanova Nargiza

Qo‘qon davlat pedagogika instituti magistri

ANNOTATSIYA. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashda ota-onalar bilan tashkil etiladigan hamkorlik texnologiyalari tarixi, rivojlanishi haqida nazariy ma’lumotlar keltirilgan. SHuningdek, ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borishda tarbiyachilar kvestni tashkil etish namunasi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha yosh, ota-onalar, hamkorlik, maktab ta’limi, texnologiyalar, kvest, loyiha, reja, natija, suhbat, ma’lumot.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning 2019 yil 8 maydagi “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi № PK-4312- sonli qarorida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari sifatida maktabgacha ta’lim tizimiga xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangicha yondashuvlarni joriy etish belgilab berilgan. Darhaqiqat, maktabgacha ta’lim sohasida muayyan muammoning ijobiy echimini topishga yo‘naltirilgan tadqiqot ishini olib borishdan ko‘zlangan maqsad mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy rivojini ta’minlash hamda takomillashtirishdan iborat bo‘ladi. Binobarin, maktabgacha ta’lim tizimida shaxs barkamolligining ilk poydevori yaratiladi. CHunonchi mamlakatimizning butun dunyo miqyosida tan olinishida malakali hamda kasbiy kompetentlikka ega bo‘lgan har tomonlama rivojlangan, barkamol shaxsning o‘rni va xizmati beqiyosdir.

O‘tgan asrning 60-yillaridan boshlab Amerikada hamkorlik pedagogikasiga asoslangan holda o‘quv jarayoni, o‘quv usuli, o‘quv topshiriqlari variantlarini ishlab chiqish, tajriba-sinovdan o‘tkazishga kirishildi va bu borada jahon pedagogikasida foydalanishga arzigulik yutuqlar qo‘lga kiritildi. Hamkorlik jarayonida o‘rganish

(o‘rgatish emas!) sub’ekti sifatida muayyan bola emas, balki bolalar guruhi namoyon bo‘ladi. Bu o‘rinda tarbiyachi bilan bolalar guruhi sub’ekt-sub’ekt munosabatlariga kirishadilarki, bunday jarayonning xarakterli jihati izlanuvchanlik faoliyatining birgalikda amalga oshirilishidadir. Hissiy-obrazli muhokama va tanlov natijasida shaxslararo mustahkam hamkorlikdagi harakat vujudga keladi. Hamkorlikda o‘qitish g‘oyasi didaktikada 1970 yillarda paydo bo‘lgan. Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi Buyuk Britaniya, Kanada, Germaniya, Avstraliya, Niderlandiya, Yaponiya, Isroil mamlakatlari ta’lim tashkilotlarida keng qo‘llanila boshlagan. Hamkorlikda o‘qitishning asosiy g‘oyasi – o‘quv topshiriqlarini nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o‘qish - o‘rganishdir. Hamkorlikda o‘qitish har bir bolani kundalik qizg‘in aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o‘rgatish, shaxs sifatida onglilik, mustaqillikni tarbiyalash, har bir bolada shaxsiy qadr-qimmat tuyg‘usini vujudga keltirish, o‘z kuchi va qobiliyatiga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash, tahsil olishda mas’uliyat hissini shakllantirishni ko‘zda tutadi.

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi har bir bolaning tahsil olishdagi muvafaqqiyati guruh muvafaqqiyatiga olib kelishini anglagan holda mustaqil va sidqidildan aqliy mehnat qilishga, o‘quv topshiriqlarini to‘liq va sifatli bajarishga o‘quv materialini puxta o‘zlashtirishga, o‘rtoqlariga hamkor bo‘lib, o‘zaro yordam uyushtirishiga zamin tayyorlaydi. Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi mualliflaridan biri bo‘lgan R.Slavinning ta’kidlashicha, bolalarga topshiriqlarni hamkorlikda bajarish uchun ko‘rsatma berilishi etarli emas. Bolalarda tom ma’nodagi hamkorlik, har bir bolaning qo‘lga kiritgan muvafaqqiyatidan quvonish, bir-biriga sidqidildan yordam berish hissi, qulay ijtimoiy-psixologik muhit vujudga kelishi zarur. Mazkur texnologiyada bolalarning bilimlarni o‘zlashtirish sifatini aniqlashda ularni bir-biri bilan emas, balki har bir bolaning kundalik natijasi avval qo‘lga kiritilgan natija bilan taqqoslanadi. SHundagina bolalar o‘zining dars davomida erishgan natijasi komandaga foyda keltirishini anglagan holda mas’uliyatni his qilib, ko‘proq izlanishga, bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirishga intiladi.

O‘quv jarayonida o‘zaro hamkorlikka asoslangan do‘stona muhitni vujudga keltirish shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim jarayonini tashkil etish nuqtai nazaridan muhim

ahamiyatga ega. Tarbiyachi bilan bola orasida o‘zaro hamkorlik muhiti yaratilayotganda barcha bolalarning imkoniyatlari va ehtiyojlari hisobga olinishi juda muhimdir. Bu jarayonda o‘zaro tenglik muhiti hukmron bo‘ladi, o‘quv jarayonida bolalarning aksariyat muammolarini echishga ko‘maklashadigan ta’lim-tarbiya jarayoni tashkil etiladi. Ta’lim-tarbiya maktab, ota-onalar, mahalla va bolalar jamoasi hamkorligida, demokratiya va tolerantlik tamoyillari asosida amalga oshiriladi. Bu jarayonda bolalar oddiy ta’lim oluvchilar emas, ta’lim-tarbiya jarayonining teng huquqli, hamkorlik asosida jipslashgan ishtirokchilari bo‘lishlariga erishiladi. Guruhdagi barcha bolalarga bir xil muomala va munosabat, hamkorlikdagi ta’lim, bola, tarbiyachi va ma’muriyat orasida do‘stona munosabat ustuvorligi asosida sifatli ta’lim berish jarayoni vujudga keladi. Bolalarga nisbatan do‘stona munosabat muhiti o‘zaro adolatli munosabatlar zahirida yaratiladi. Adolat bor joyda haqiqat, haqiqat bor joyda o‘zaro hurmat muhiti hukm suradi. Bola va tarbiyachi orasida o‘zaro hurmat shakllangan ta’lim jarayonida do‘stona munosabat, o‘zaro g‘amxo‘rlik, mehr-muruvvat qaror topadi. SHuni alohida ta’kidlash lozimki, tarbiyachi o‘quv-biluv jarayonini tashkil etar ekan, har bir bolaning betakror ekanligi, uning ta’lim-tarbiyasi oilaviy muhitga, guruhdagi mavqeiga, ustozlarining munosabatiga, ruhiy kechinmalari va kayfiyatiga ko‘p jihatdan bog‘liq bo‘lishini unutmash lozim. Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasini qo‘llashda o‘zaro hamkorlik muhitini shakllantirish quyidagilarni nazarda tutadi: o‘quv jarayonida ijodkorlik muhitini vujudga keltirish; bolalar faoliyatini muayyan tartib asosida tashkil etish; bolalar jamoasi orasida o‘zaro do‘stona muhitni vujudga keltirish kabilar. Ta’lim jarayonida o‘zaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish uchun bolalarda ongli faoliyat ko‘rsatish ko‘nikmasini tarkib toptirish, ularni mustaqil, ijodiy fikrlashga o‘rgatish alohida ahamiyatga ega. CHunki boshlang‘ich guruh bolalari murakkab, ruhiy inqirozlar vujudga keladigan, yuqori quvvatga ega bo‘lgan, shijoatli, yangilikka chanqoq, olamni o‘zlashtirishga intiluvchan, mustaqillik va moslashuvchanlikka moyil, xulq-atvorida ijtimoiy me’yorlarning shakllanishi jadal sur‘at bilan kechadigan yoshda bo‘ladilar.

Ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borishda tarbiyachilar kvestni ota-onalarning mavjud pedagogik tajribasi va ehtiyojlariga mos holatda tuzishi mumkin.

Kirish (Introduction)-mavzu shakllantiriladi, kvest ssenariysi, ish rejasi yoki kvestning umumiy mazmuni tayyorlanadi. Maqsad tinglovchilarga motivatsiya berish va tayyorlash.

Topshiriq (Task) muammoli topshiriq va yakuniy natijalarni tasavvur qilib aniq va qiziqarli shaklda yozadilar.

Masalan: muammoga oid topishmoq; muammoli vaziyat yoki qarashlar uni himoya qilish, referat yaratish, ma’ruza yoki hisobot, ijodiy ishlar, slayd-taqdimot, poster tayyorlash.

Bajarish (Process)- asosiy ish bosqichlarini aniqlash; harakatlarni boshqarish, ma’lumotlar to‘plashda maslahatlar berish (ma’lumotlarni tahlil qilish uchun savollar tuzish, topshiriqlarni bajarish uchun turlicha maslahatlar berish, Web-kvest uchun xisobot tayyorlash, axborot resurslaridan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar); topshiriqlar turlicha bo‘lishi, fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘nalganligi darajasi; rollarni va har bir rol uchun resurs.

Baholash (Evaluation)–veb-kvestni baholash parametrlari va mezonlarini qayd etish, baholash varaqasi ko‘rinishida bo‘ladi. Baholash mezonlari o‘quv vazifalaridan kelib chiqib belgilanadi.

Xulosa (Conclusion)-tinglovchilar veb-kvestni bajarish qisqacha mazmuni, veb-kvestni bajarishi natijasida nimalarga o‘rgatilishi yoziladi. Kirish qismi bilan bog‘liq bo‘lishi zarur.

Foydalanilgan materiallar (Credits) veb-kvest yaratish uchun resurslar manzili. Ushbu bo‘lim bajarish qismi bilan birlashtiriladi.

O‘qituvchi uchun izohlar (Teacher Page) veb-kvestdan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar beriladi. Veb-kvest maqsadi va vazifasi, o‘qitish standartiga tayangan holda natijalarni rejalashtirish (shaxsiy, boshqaruvchanlik, kommunikativ, bilish), veb-kvest jarayonini tashkil etish, zaruriy vositalar, mazkur veb-kvestni o‘rni va qiymati.

Tajriba-sinov ishlari natijalarining tahlilidan ma’lum bo‘ldiki, zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta’lim jarayonida ota-onalar bilan ishlashda tarbiyachilarning mustaqil ijodiy yondashishlari, o‘zaro tajriba almashishlari va erkin fikrlashlari uchun qulay sharoit yaratiladi. O‘quv mashg‘ulotlarida tarbiyachilarning

faoliyatlarini tashkil qilishda uyushtirish, boshqarish, qiyoslash, umumlashtirish, o‘zini-o‘zi tahlil etish va baholash kabi jarayonlarga ehtiyoj seziladi.

Demak, keltirilgan loyihalar negizida ish ko‘rish, ya’ni ta’lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasi va mahoratini oshirish jarayonida muayyan samaralarga erishish imokniyatini yaratadi. Ishning navbatdagi bobida zamonaviy texnologiyalar asosida tarbiyachilarning malakasini oshirishga oid tajriba-sinov ishlarining yo‘lga qo‘yilishi va ularning natijalari xususida so‘z yuritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi to‘g‘risida”gi PQ-4312-son Qarori / Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019-y., 07/19/4312/3106-son; 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF 5924-sonli “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida gi Farmoni / Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi / Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 25.01.2020-y., 07/20/5924/0081-son, 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son; 31.10.2020-y., 06/20/6099/1450-son.

3. Axunov Umidbek Ruzibayevich, Jismoniy harakatlar teatri vositasida maktabgacha yoshdagi bolalar motorik faoliyatini rivojlantirish metodikasi PEDAGOGIKA FANLARI bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya UDK: 373.21:796 (575.1) 2023

4. Torrence E.P. Developing creative thinking through school experience. // N.Y., 1962. – P. 215.

5. Usmonxo‘jayev T. 1001 o‘yin. – T.: Medisina, 1999. – B. 350.

6. CHumakova S.V., SHtern L.V. Metodicheskaya razrabotka: teatr fizicheskogo vospitaniya v obrazovatelnom protsesse DOU” // Ust-Labinsk, 2018. – S. 65.

7. <https://znanio.ru/media/jismoniy-harakatlar-teatri-vositasida-maktabgacha-yoshdagi-bolalar-motorik-faoliyatini-rivojlantirishning-pedagogik-tizimi-2816578>. Murojaat etilgan sana: 01.11.2023 y.
8. Nazirova G Malikovna, **CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS AND EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS**- INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & ..., 2022
9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
10. Anvarovna, Sulstonova Nurxon, and Xalkuziyeva Dilnoza Baxodirovna. "PROBLEMS OF WORKING WITH PARENTS OF CHILDREN NOT INVOLVED IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." International Journal of Early Childhood Special Education 15.1
11. Anvarovna, Sulstonova Nurkhon. "Some Aspects of the Maria Montessori Method in the Education of Preschool Children." INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION 1.6 (2022): 169-173. (2023).